

PUBLITSISTIK USLUBNING O'RGANILISHGA DOIR

Aripova Xolida Abdulinosir qizi,

FarDU magistranti

Annotatsiya: Maqolada publitsistik uslubning jozibasi, o'ziga xos xususiyatlari, badiiy kamolot ko'lami, uslubiy vazifalari va turli tadqiqotlardagi o'rganilish darajasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: til birliklari, uslub, publitsistika, gazeta tili, gazeta janri, tezis.

Аннотация: В статье представлена информация о привлекательности публицистического стиля, его специфических чертах, пределах художественной зрелости, методологических задачах, уровне изученности в различных исследованиях.

Ключевые слова: языковые единицы, стиль, публицистика, газетный язык, газетный жанр.

Annotation: The article provides information on the appeal of journalism style, its specific features, the scope of artistic maturity, methodological tasks, and the level of study in various studies.

Keywords: language units, style, journalism, newspaper language, newspaper genre.

Til birliklaridan ijtimoiy munosabatlarda, avvalo, ehtiyojlardan kelib chiqib, nutq mavzusi va vaziyatga qarab turlicha foydalaniladi. Bilamizki, har bir uslub o'ziga xos ko'rinishga, vazifaga ma'no mazmunga ega. Bu uslublar ichida publitsistik uslub o'z ifoda ko'lami, vazifa shakli va jozibasi bilan boshqa uslublardan farqlanadi.

Publitsistika — lotincha «publicus» so'zidan olingan bo'lib, "ijtimoiy, ommaviy, haqchil" yoki "ijtimoiy xalqchil" degan ma'nolarni ifodalaydi. O'zbekiston milliy ensklopediyasida publitsistik uslubga davrning ijtimoiy siyosiy va boshqa dolzarb masalalariga bag'ishlangan adabiy ijod turi sifatida tarif berilgan. Publitsistikaning vazifasi ijtimoiy fikr uyg'otish va uni shakllantirish

hujjatli fakt- ma'lumotlar asosida voqealik manzarasini yaratishdan iborat¹. Jamiyat hayoti bilan bog'liq eng muhim qonuniyatlarni o'rganadi. Publisistik uslubning og'zaki va yozma ko'rinishlari bo'lib, har biri o'z o'rnida qo'llaniladi. Publisistik uslubning og'zaki ko'rinishi antik davrlarga borib taqaladi. Qadim Yunonistonda notiqlar nutqida namoyon bo'lgan. Diogen, Demosfen, Ezop kabi notiqlar o'z ma'ruzalarida publisistik uslubning og'zaki ko'rinishi bo'yicha samarali ishlar amalga oshirganlar. Diogenning auditoriyani jalb qila olish mahorati, Demosfenning muloqot ko'nikmalari, Ezop zakovati haqida ma'lumotlar uchraydi. Zamon nuqtai nazaridan notiqlik o'ziga xos tarzda shakllandi. Amirlar, shohlar, podshohlar odamlarga o'z fikrlarini tushuntirish, muhorabada g'oliblik uchun notiqlik nutqi o'rgatilgan. Publisistika O'rta Osiyo xalqlarida qadimiy deb baholandi. Publisistik uslubning tarixiy namunalari "Qobusnoma"da, A.Navoiyning bir qator asarlarida uchraydi. Tadqiqotchilarimiz fikricha, Navoiy asarlarida badiiy publisistik uslub yaqqol namoyon bo'ladi. Jahon tilshunosligida publisistik ko'p o'rganilgan ruslarda, qozoqlarda, tatarlarda shu o'rinda o'zbek tilshunosligida ham samarali ishlar olib borilgan. A.Abdunazorova, A.Abdusaidov, T.Qurbonov, Q.Boboyeva, T.Masharipova kabi tilshunoslarimiz publisistik uslub xususiyatlarini o'rganganlar.

Bugungi kunda ham publisistik uslub ko'plab tadqiqotlar obyekti bo'lib kelmoqda. Bu uslubning og'zaki xususiyatlarini ommaviy axborot vositalaridagi boshlovchi va sharhlovchilar nutqida ko'rishimiz mumkin. Yozma ko'rinish uchun turli gazetalarda chiqqan bosh maqolalar, ocherklar, felyetonlar va chaqiriqlar, deklaratsiyalar publisistikaning yozma ko'rinishidir. Publisistik uslubda matn hajman ixcham, ifoda aniq va tugallik kasb etadi. Bu uslub ta'sirchanligi bilan boshqa uslublardan ajralib turadi. Publisistika O'rta Osiyo xalqlarida qadimiy deb baholandi. Publisistik uslub ko'p janrli, shuning uchun ba`zan bu uslubni aralash uslub ham deb yuritiladi. Unda badiiy, ilmiy, siyosiy madaniy mavzularda kichik asarlar ko'p uchraydi.

¹ «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти .Тошкент, 2004

Publitsistik usul siyosiy g'oyaviy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy munosabatlarni aks ettiruvchi asarlarda ishlatilishi bilan diqqatga sazovordir. O'zbek tilshunosligida publitsistik uslub XIX asr oxiri - XX asr boshlarida paydo bo'ldi. Bu davrda kelib gazeta, jurnallar bosilib chiqishi hamda ularning bir muncha ko'payishi, radio, televideniya siyosiy - ijtimoiy mavzulardagi eshittirishlar, ma`ruzalarning ko'payishi bilan diqqatga sazovordir. Publitsistikaning eng ko'p iste'moldagi variantlaridan biri- gazetalaridir Tilshunoslikda xususan rus tilshunosligida vazifaviy uslublar tasnifida publitsistik uslub bilan birga alohida gazeta uslubi ham ko'rsatilgan.² Rus tilshunosligida gazeta tili alohida uslub sifatida o'rganilgan. O'tgan asrning 20- yillarida gazeta tili mavzusida ko'lab ilmiy maqolar chop etilgan. Rus tanqidchisi V.G.Belinskiy jurnalistikaga deydi, hamma narsaga xizmat qiladi, va shu bilan birga ilm-fan, san'at, badiiy va jamiyat uchun zarurdir"³.

Keyingi paytlarda tilshunoslikda gazeta tili, gazeta janri termini ko'p qo'llanilmoqda. I.Toshaliyeva gazeta janrining xususiyatlarini o'rganib, o'ziga xos guruhlariga bo'lib tasnif qildi. Bu tasniflash janr elementining axborot-tahliliy, badiiy-publitsistik xususiyatlari bilan tasniflanadi. Bu janrlar o'z ichiga turli yo'nalishlarni qamrab oladi. Axborot janri: xabar, hisobot, reortaj, suhbat, lavha. Tahliliy janr korrespondensiya, maqola, publitsistika, xat, xalqaro obraz, maqola taqriz. Badiiy publitsistika ocherk felyeton, pamflet⁴ kabilarni ham kiritan. G.G'ofurov publitsistik janr va jurnalistik janrlar termini ma`nodosh ekanligini takidlaydi. U ham gazeta tilini yuqorida keltirilgan guruhlar kesimida o'rganadi.

I.Toshaliyevnikidan farqli ravishda axborot janriga intervyuni kiritib, tahlil qilgan.

Tahliliy janrga sharh, maqola sharhi va kuzatishni kiritgan ekan. Badiiy publitsistik janrga Toshaliyevdan bir muncha ko'proq yo'nalishlarni kiritgan satirik janrlar, esse, lavha yo'nalishlarini kiritgan.

² Абдусайдов Абдували. Газета жанрларининг тил хусусиятлари. Автореферат. Тошкент - 2005

³ Е. П. Прохоров В. Г. Белинский. Искусство публицистической критики .Москва 2011

⁴ Абдусайдов Абдували. Газета жанрларининг тил хусусиятлари. Автореферат. Тошкент - 2005

A.Abusaidov gazeta tilini o'rganishda bundan biroz farq qilgan holda gazeta janrini axborot , tahliliy badiiy publitsistikga bo'lib misollar bilan tasniflaydi. Axborot janridagi xabar, reportaj, hisobot intervyu kabi yo'nalishlarni kiritgan. Tahliliy janrga maqola, taqriz, sharh, obzor, xat, kuzatish hamda korrespondensiyani kiritgan. Badiiy pulisistika janrga lavha, ocherk felyetonni olib guruhlagan. A.Abusaidov bu yo'nalishlarni ichida yana bir qattor yo'nalishlarni belgilab bir jadval asoaida tasnif qilib o'rgangan.

A.Boboyeva "gazeta janrlari" mavjudligini tan olgan holda, axborot janrini ajratib ko'rsatadi. Shuningdek, olimaning felyeton va ocherkka nisbatan ishlatgan terminlari ham ("ijtimoiy-publitsistik", "badiiy-publitsistik") diqqatni tortadi⁵.

Publitsistik uslubni o'rganishda S.Muhamedov gazeta publitsistikasi janri sifatida reportaj, hisobot, intervyu, maqola, sharh, korresspondensiya, obzor, taqriz, matbuot obzori, felyeton, pamflet lavhani kiritgan. A.Muhamedov har birini alohida janr sifatida ta`rif bergan.

Tilshunoslarimizning tadqiqotlarini qarasak, ularning fikrlari ma'lum joylarda kesishadi ba`zi joylarida bir oz farq qiladi. Tilshunoslikning jozibasini ta'minlashda bu uslub tarkibiga kiruvchi asarlar diqqatga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. A. Абдусаидов. Газета жанрларининг тил хусусиятлари. Автореферат. Тошкент - 2005
2. Т. Машарипова. Публицистика назариясида асарнинг мазмун ва шакл муаммолари. А в т о р е ф е р а т. Т о ш к е н т ш а х р и - 2 0 1 7 йил
3. Е.П.Прохоров, В.Г.Белинский. Искусство публицистической критики. Москва 2011
4. Ирискулов. Тил шунослика кириш . –Т.: Ўқитувчи , 1992. – 255.
5. Qilichev E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi. –Т.: O'qituvchi, 1992.– 160b
6. M.Xalilova. O'zbek tili stilistikasi asoslari. “ Farg’ona ”2009

⁵ Абдусаидов Абдували. Газета жанрларининг тил хусусиятлари. Автореферат. Тошкент – 2005